

УДК 614.2

DOI 10.5281/zenodo.19328689

Научная статья

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZING OUTPATIENT CARE FOR CANCER PATIENTS AFTER ANTITUMOR TREATMENT

ИСТОМИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».
НАЗАРЯН КАРИНЭ СЕРГОВЕВНА,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».
ЩЕРБАКОВА АЛЬБИНА МАКСИМОВНА,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».
СКОРОБОГАТЬКО ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

ISTOMINA NATALIA ALEXANDROVNA,
Irkutsk State Medical University.
NAZARYAN KARINE SERGOEVNA,
Irkutsk State Medical University.
SHCHERBAKOVA ALBINA MAKSIMOVNA,
Irkutsk State Medical University.
SKOROBOGATKO ELENA ILINICHNA,
Irkutsk State Medical University.

Совершенствование методов лечения привело к увеличению выживаемости пациентов и улучшению качества жизни. В работе проанализированы современные стандарты помощи, включая клинические рекомендации по ведению пациентов с метастатическим раком. Выявлены основные проблемы организации помощи, системы реабилитации и ведения пациента на амбулаторном этапе. Установлено, что фрагментированная модель диспансерного наблюдения, предусматривающая пожизненное наблюдение врача-онколога, создает высокую нагрузку на специалистов и не в полной мере учитывает потребности пациентов в реабилитации и психологической поддержке. Предложены перспективные направления оптимизации амбулаторной помощи, включая внедрение гибридных моделей наблюдения, развитие телемедицинских технологий и совершенствование системы реабилитации. Результаты исследования могут быть использованы при разработке региональных программ совершенствования онкологической помощи.

Improved treatment methods have led to increased patient survival and improved quality of life. This study analyzes current standards of care, including clinical guidelines for the management of patients with metastatic cancer. Key challenges in the organization of care, rehabilitation systems, and outpatient patient management are identified. It is established that the fragmented model of outpatient follow-up, which requires lifelong observation by an oncologist, places a heavy burden on specialists and does not fully address patients' needs for rehabilitation and psychological support. Promising avenues for optimizing outpatient

care are proposed, including the introduction of hybrid follow-up models, the development of telemedicine technologies, and improved rehabilitation systems. The study's results can be used in the development of regional programs for improving oncology care.

Ключевые слова: метастатический рак, долгосрочная помощь, онкологические пациенты, качество жизни, реабилитация, организация онкологической помощи, психологическая поддержка.

Key words: Metastatic cancer, long-term care, cancer patients, quality of life, rehabilitation, organization of cancer care, psychological support.

Актуальность.

Благодаря значительным достижениям в ранней диагностике и развитию методов лечения 5-летняя выживаемость онкологических пациентов неуклонно растет. Однако радикальное лечение опухоли не равнозначно полному выздоровлению, а также улучшению качества жизни. Требуется постоянный контроль за состоянием пациента в виде диспансерного наблюдения и лечения долгосрочных и отсроченных последствий терапии или сопутствующих патологий. Различные нарушения, встречаемые у пациентов, отрицательно влияют на их социальную жизнь, профессиональную деятельность, а также могут снижать качество жизни и влиять на результаты терапии [1, с. 91].

Ежегодно растет количество пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением: в 2023 году количество пациентов увеличилось на 4 % (2023 г. — 4 163 202 пациентов, 2022 — 4 023 446), из этого общего количества пациентов 58,8 % находятся под наблюдением в течение 5 и более лет [6, с. 7].

Ведение онкологического больного требует скоординированного и эффективного взаимодействия между различными звеньями здравоохранения.

В Российской Федерации применяется так называемая фрагментированная модель ведения пациента — это означает, что онкологическая служба, в частности врач-онколог в поликлинике, сосредоточена не на всех пациентах, а только на пациентах с показаниями, что значительно снижает нагрузку на медицинский персонал [4, с. 175].

Цель работы: анализ современной организации амбулаторной помощи онкологическим пациентам после радикального противоопухолевого лечения и оценка ее эффективности.

Современная модель организации помощи онкологическим больным в РФ.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 04.06.2020 г. №548н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями», пациент после радикального лечения пожизненно наблюдается по месту жительства в поликлинике у врача-онколога (исключение — базальноклеточный рак кожи: наблюдение в течение только 5 безрецидивных лет). Это пациенты, входящие в 3-ю клиническую группу, со злокачественной опухолью, окончившие радикальное лечение и находящиеся в ремиссии [7].

Такая необходимость возникла из-за высокого риска рецидива опухолевого процесса, особенно в первый год, что требует высокой настороженности. Основным недостатком данной модели — высокая и быстрорастущая нагрузка на врачей-онкологов.

Другим недостатком данной системы является повышенная тревога онкологических пациентов, живущих в неизвестности перед приемами и в постоянной тревоге и страхе перед рецидивами, так как посещения врачей происходят строго по графику [11, с. 19059]. Также упускаются из фокуса внимания долгосрочные последствия лечения [4, с. 177].

Осложнения противоопухолевой терапии.

У пациентов, перенесших противоопухолевое лечение, в ранние или поздние сроки наблюдения обнаруживаются осложнения прошедшей терапии, требующие лечения и реабилитации.

В онкологии применяются разные методы лечения: и хирургическое, и радиолучевое лечение, и лекарственная терапия, в связи с чем у каждого метода терапии есть свои осложнения.

К наиболее встречаемым осложнениям лекарственной терапии (химиотерапия и/или иммунотерапия) относятся [9, с. 22–23]:

- периферические нейропатии;
- энцефалит;
- миастении, миелит;
- ладонно-подошвенный синдром;
- лейкопения;
- диспепсия;
- дерматологические осложнения.

При лучевой терапии обычно проводится топометрия (определение опорных точек, определение объёма и дозы облучения) для улучшения эффективности противоопухолевого действия и для повышения безопасности для пациента, снижая нагрузку на организм; тем не менее все равно возможны ранние или поздние лучевые воспаления близлежащих к очагу опухоли органов, например [3, с. 15–18]:

- лучевой стоматит;
- лучевой цистит;
- лучевой проктит;
- радиоэпидермит;
- ксеростомия;
- орофарингеальный мукозит;
- энтеропатия;
- поражения печени и так далее.

При хирургическом методе лечения встречаются как специфические осложнения, так и неспецифические, присущие любому послеоперационному периоду (например, воспаление раны, несостоятельность швов, кровотечение, острый тромбоз и другие в зависимости от локализации) [2, с. 80]. К специфическим может относиться лимфостаз, канцероматоз (имплантация опухолевых клеток на брюшину при неосторожном удалении основного очага), кровотечение при опухолевом распаде [5, с. 38].

Стандартизация при оказании медицинской помощи.

Для стандартизации оказываемой помощи разработаны рекомендации Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO) по различным направлениям и клинические рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. На данный момент есть проект серии клинических рекомендаций по реабилитации — серия рекомендаций от RUSSCO по осложнениям противоопухолевой терапии.

Проблемы организации амбулаторного звена.

Неравенство доступа.

Доступ к диспансерному наблюдению неравнозначен среди городского и сельского населения. Одна из основных проблем — это недостаточное количество центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), диагностических аппаратов в быстрой доступности. Пациенты, проживающие в сельской местности, вынуждены преодолевать большие расстояния для визита к врачу-онкологу.

Из предлагаемых решений, которые сейчас пытаются реализовать, — модель «выездных поликлиник»: использование мобильных диагностических комплексов для планового наблюдения отдаленных населенных пунктов. Однако на данный момент нет точного графика выезда данных мобильных комплексов, поэтому возможны длительные перерывы между

осмотрами пациентов врачами, из-за чего возможно пропустить рецидив онкологического заболевания или осложнения проведенной терапии.

Другим вариантом является внедрение регламентированных телемедицинских консультаций «пациент — врач-онколог» для коррекции терапии последствий лечения без необходимости личного визита в региональный центр. Однако среди населения возможен цифровой разрыв: среди пожилого населения низкая цифровая грамотность, а также отсутствие стабильного интернета в отдаленных территориях.

Нехватка ресурсов.

При завершении лечения врачи-онкологи стационарного звена направляют пациентов к врачу-онкологу в поликлинику по месту жительства; однако в связи с недостатком кадров возможно отсутствие кабинета врача-онколога, а терапевты могут не обладать достаточной компетенцией для ведения данных пациентов.

Также есть недостаток реабилитационных программ для онкопациентов. Особенно остро стоит вопрос с постмастэктомическим отеком руки, реабилитацией после стомирования, дисфагией после лучевой терапии рака головы и шеи, а также вопросами психологического благополучия онкологических пациентов. Во многих ЦАОПах для пациентов открыты кабинеты реабилитации, тем не менее среди регионов эта проблема остается актуальной. Помимо этого, требуется включение психологической поддержки в стандарты амбулаторного наблюдения.

Финансирование.

Тарифы ОМС на амбулаторную онкологическую помощь могут не полностью покрывать затраты учреждений на препараты для сопроводительной терапии.

Перспективные модели организации помощи онкологическим пациентам после лечения.

Наблюдение по инициативе пациента — Patient-Initiated Follow-Up (PIFU).

В современной медицине стараются отойти от патерналистской модели, в связи с чем модель PIFU является альтернативой, при которой пациент самостоятельно обращается за медицинской помощью при появлении симптомов или ухудшении состояния, а не следует фиксированному графику плановых визитов [12, с. 954854].

Пациенты получают информацию о симптомах, требующих обращения, о различных состояниях после лечения. У пациентов есть возможность связаться со специалистами через «горячую линию» или электронную систему записи. Модель стала необходимостью во время пандемии новой коронавирусной инфекции [12, с. 954854].

В исследованиях при применении данной модели не выявлено различий в безрецидивной выживаемости между группами, тем не менее выборка пациентов не была репрезентативна [11, с. 19063; 12, с. 954854].

Из плюсов данной модели организации наблюдения пациенты отмечают удобство подхода, но контрольная группа чувствовала себя уверенней благодаря точному графику очных визитов [12, с. 954854].

Виртуальные модели сопровождения.

Развивается возможность дистанционного сопровождения пациентов. Виртуальная модель помощи, мониторящая состояние пациента, предполагает, что за каждым пациентом закреплен медицинский персонал [10, с. SP704]. Сейчас данное направление начинает развиваться, однако сопровождается техническими проблемами, которые необходимо решить. Виртуальная медицинская помощь, основанная на CPS, требует экосистему для того, чтобы при необходимости уходить от традиционных клинических условий [8, с. 57].

Заключение.

В ходе работы был проведен анализ организации помощи онкологическим пациентам после радикального противоопухолевого лечения на уровне амбулаторного звена. Для по-

вышения эффективности необходимо не только увеличение ресурсного обеспечения и кадрового состава, но и возможное внедрение гибридных моделей наблюдения, сочетающих традиционные очные осмотры с дистанционными технологиями и элементами пациентоцентрированного подхода. Ключевым условием успеха должно стать сохранение баланса между онкологической настороженностью, то есть своевременным выявлением рецидивов, и обеспечением высокого качества жизни пациентов, включая полноценную реабилитацию и психологическую поддержку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гамеева Е.В., Степанова А.М., Ткаченко Г.А., Гриднев О.В., Свиридов С.В., Шестопалов А.Е. Комплексная реабилитация онкологических пациентов // Современная Онкология. 2022. №24(1). С. 90–96. DOI 10.26442/18151434.2022.1.201476.
2. Ларичев А.Б. Послеоперационные осложнения: дефиниция и классификация // Вестник хирургии имени И. И. Грекова. 2024. Вып. 183, № 2. С. 78–83. DOI 10.24884/0042-4625-2024-183-2-76-81.
3. Легеза В.И., Драчёв И.С., Чепур С.В. Осложнения лучевой противоопухолевой терапии (клиника, патогенез, профилактика, лечение). Санкт-Петербург: СпецЛит, 2022. 207 с.
4. Ломаков С.Ю., Вишняков Н.И., Кочорова Л.В., Кириллова Е.А. Проблемы организации онкологической службы крупного города в оценках врачей-онкологов // Уральский медицинский журнал. 2020. № 6(189). С. 174–179. DOI 10.25694/URMJ.2020.06.33.
5. Мингалимова Е. Ю., Зинченко С. В., Хасанов Р. Ш., Хаертдинов Л. И. К вопросу о ранних послеоперационных осложнениях в многопрофильном онкологическом стационаре (обзор литературы) // Поволжский онкологический вестник. 2022. №1 (49). С. 36–45.
6. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Состояние онкологической помощи населению России в 2023 году. Москва: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. 262 с.
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 № 548н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями» // Контур Норматив. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367085> (дата обращения: 20.03.2026).
8. Тарасенко Е.А., Эйгель М.Я. Виртуальная медицина: основные тенденции применения технологий дополненной и виртуальной реальности в здравоохранении // Врач и информационные технологии. 2021. № 2. С. 46–59. DOI 10.25881/18110193_2021_2_46.
9. Холодова Н.Б., Сотников В.М., Добровольская Н.Ю., Понкратова Ю.А. Особенности клинических проявлений и лечения полинейропатии, развившейся после химиотерапии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013. №113(5). С. 20–24.
10. Caffrey M. Building a Virtual Model for Care After Cancer // Evidence-Based Oncology. 2024. Vol. 30, №9. P. SP704.
11. Dretzke J., Chaudri T., Balaji R., Mehanna H., Nankivell P., Moore D.J. PETNECK2 Research Team. A systematic review of the effectiveness of patient-initiated follow-up after cancer // Cancer Med. 2023. №12(18). P. 19057–19071. DOI 10.1002/cam4.6462.
12. Newton C., Beaver K., Clegg A. Patient initiated follow-up in cancer patients: A systematic review // Front. Oncol. 2022. №12. P. 954854. DOI 10.3389/fonc.2022.954854.

Поступила в редакцию: 27.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Истомина Н. А., Назарян К. С.,

Щербакова А. М., Скоробогатько Е. И., 2026.